

RAWAJLANIWDA JÚZ BERETUĞIN BUZILIWLAR**XARAKTERISTIKASI****Mambetiyarova Venera Reymbaevna**

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Muratbaeva Palzada Isak qizi

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Annotaciya : Bul maqalada rawajlanıw processinde balalardagi psixologiyalıq buzılıwlar aldın alıw ham júz berip atırǵan psixikalıq buzılıwlarǵa diognoz qoyıw tiykarınan kop ushırasatugin kesellikler keltirip olarǵa sheshim usınis etilgen.

Gilt sozler: diognoz, psixokorreksiya logoped, aqiliy rawajlanıw, seziw, sirqi faktor.

Abstract: In this article, the prevention of psychological disorders in children during the developmental process and the diagnosis of ongoing psychological disorders are mainly based on the presentation of common diseases and a solution to them is proposed.

Keywords: diagnosis, psychocorrection, speech therapist, mental development, perception, external factor.

Аннотация: В данной статье представлены рекомендации по профилактике психологических расстройств у детей в процессе развития и диагностике текущих психических расстройств, в первую очередь, со учетом часто встречающихся заболеваний.

Ключевые слова: диагноз, психокоррекция, логопед, умственное развитие, восприятие, внешний фактор.

Insan ómiri dawamında bolatuǵın rawajlanıw procesi biologiyalıq, psixologiyalıq hám sociallıq faktorlardıń óz ara tásirinde qalıplesedi. Balalıqtan baslap shaxstıń intellektual, sezimlik hám fizikalıq tarawlarında izbe-iz rawajlanıw baqlanadı. Biraq ayırım jaǵdaylarda bul processlerde túrli sebeplerge baylanıslı

buzılıwlar júz beredi. Olar rawajlanıwdağı individual temptiń páseyiwi, normadan asıwlar yamasa patologiyalıq ótiwler kórinisinde kórinedi.

Rawajlanıwdağı buzılıwlarǵı erte anıqlaw hám olardı durıs bahalaw shaxstıń keleshekтеgi sociallıq beyimlesiwi hám ruwxıy salamatlıǵın támiyinlewde úlken áhmiyetke iye. Ásirese, zamanagóy psixologiyada "norma" hám "buzılıw" arasındağı parqın anıqlaw, bul tarawdağı diagnostika hám korrekciya isleri ushın metodikalıq tiykar jaratadı.

Rawajlanıwdağı buzılıwlar tómendegi tiykarǵı toparlarǵa bólinedi:

1. Aqlıy rawajlanıwdağı buzılıwlar.

Bul buzılıwlar baladıń seziw, pikirlew, pikirlew, eslew hám diqqat sıyaqlı kognitiv proceslerinde kórinedi. Intellektual jetispewshiliktiń jeńil forması - ortasha dárejedegi aqlıy arqada qalıwdan, awır oligofreniyaga shekem bolgan formaları bar.

Aqlıy tómén rawajlanıw:

Ayırım balalarda rawajlanıw normaǵa jaqın bolsa da, ayırım aqlıy funkciyalar (máseleń, diqqat yamasa yadta saqlaw) jeterlishe qalıplespen boladı. Bul balalar úyreniwde qıyınshılıqlarǵa dus keledi, biraq durıs pedagogikalıq qatnas penen kompensaciyalaw múmkin.

Aqlıy rawajlanıwdıń keshigiwi:

Bul jaǵday waqtınsha bolıp, balalarda tiykarınan somatikalıq kesellikler, sociallıq itibarsızlıq yamasa pedagogikalıq biyparwalıq aqıbetinde júzege keledi. Keshikken aqlıy rawajlanıw waqtında balanıń pikirlewi hám sóylewi jasına say emes.

Waqtında psixopedagogikalıq járdem menen normaǵa qaytiw múmkin.[2].

2. Sezim hám minez-qılıqtağı buzılıwlar.

Bunday buzılıwlarǵa bala depressiya, agressiya, qáweter, qorqıw, emocional turaqsızlıq sonday-aq, sociallıq beyimlesiw mashqalaları menen ajralıp turadı.

Diqqat jetispewshiligi hám giperaktivlik sindromı (DYGS) búgingi kúnde keń tarqalǵan psixologiyalıq mashqala yesaplanadı. Qáweterli buzılıwlar hám fobiya Bul balada belgisiz yamasa belgili jaǵdaylarǵa qarata artıqsha qorqıw hám

qáweterleniw menen ótetuǵın jaǵdaylar bolıp esaplanadı.

Kórinisleri:

Sociallıq qáweter (adamlar aldında sóylewden qorqıw)

Ajıralıw qorqınıshı (ata-anadan ajıralıwda kúshli qorqınısh)

Arnawlı fobiyalar (biyiklik, qarańǵılıq, haywanlardan qorqıw)

Nátiyje: balada psixosomatik simptomlar (bas awırıwı, júrek urıwınıń tezlesiwi), mektepte mashqalalar, jalǵızlanıw júzege keledi.

Depressiv buzılıwlar

Balalar hám óspirimlerde kóbirek jasirin túrde ótedi.

Belgiler:

Emocional túskinlik, qızıǵıwshılıqtıń joǵalıwı

Ózin ayıplı seziw, ózine isenimsizlik

Ishtey hám uyqı buzılıwı

Ólim yamasa óz janına qastıyanlıq etiw haqqındaǵı pikirler (awır jaǵdayda)

Áhmietli: mekteptegi bosańlıq, kóp keselleniw, qatnasıqtan qashıw bul buzılıw belgileri bolıwı múmkin.

Agressivlik hám minez-qulıq buzılıwı

Bul balalarda aynalasındaǵılarǵa qarata dushpanlıq, qáwip-qáter, qastan zıyan jetkeriw xatkershilik, televidenie hám oynlardaǵı agressiya. [3].

3. Sóylew rawajlanıwındaǵı buzılıwlar.

Sóylew buzılıwları fonetikalıq, leksik-grammatik hám semantikalıq dárejelerde kórinedi. Logonevroz, dizartriya, afaziya hám dislaliya sıyaqlı mashqalalar balanıń kommunikativ iskerligine kerı tásir kórsetediFonetik-fonematikalıq rawajlanıwdıń buzılıwı

Bul buzılıwda bala seslerdi durıs yemes talaffuz yetedi, fonemalardı aralastıradı yamasa almasıradı.

Belgiler:

"r" ornına "l," "sh" ornına "s" aytıw

Túsiniksiz sóylew

Oqıw hám jazıwda seslerdiń shatasıwı

Nátiyje: keyin ala disleksiya (oqiwdagı buzılıw) hám disgrafiya (jazıwdagı buzılıw) qáwpi artadı.

Alaliya

Bul sóylewdiń tolıq yamasa bóleginiń joqlıgı bolıp, ol balanıń bas miy aymaqlarındağı (tiykarınan shep yarımshar) zıyanlanıwı menen baylanıslı.

Túrleri:

Motor alaliya - bala sóyley almaydı yamasa júdá az sóyleydi, biraq esitedi hám túsinedi.

Sensor alaliya - bala esitedi, biraq túsınbeydi.

Sebepleri: hámiledarlıqta yaki tuwıwda alınğan jaraqatlar, bas miy zıyanlanıwı, encefalit, nevrologiyalıq kesellikler.

Dizartriya

Bul sóylewshi aǵzalar (til, erin, tańlay) bulshiq etleriniń háreketleniwindegi mashqalalar menen baylanıslı sóylew buzılıwı.

Belgiler:

Sóylew áste, túsiniksiz

Awızeki sóylewde talaffuz buzıladı

Háripler "quwısqan" túrinde aytıladı[4].

4. Fizikalıq-háreket iskerligindegi buzılıwlar kelip shıǵadı Gipokineziya (háreket aktivliginiń tómenlewi)

Bul jaǵdayda balanıń ulıwma hárekecheńligi normadan az boladı.

Kórinisleri:

Háreketke salıstırǵanda hálsizlik, tez sharshaw

Oyınlarda aktiv qatnaspaw

Qádem taslaw, juwiriw sıyaqlı funkciyalar tómen orınlanadı.

Ózin kórsetiwge qızıqpaw

Sebepleri: bulshiq et distrofiyaları, nevrologiyalıq buzılıwlar, passiv sociallıq ortalıq, ruwxiy túsinkinlik.

Koordinatsiya hám teńsalmaqlılıqtıń buzılıwı

Bala háreketleriniń anıqlıǵı hám muwapıqlıǵı buzıladı.

Belgiler:

Qádem basıwda teńsalmaqlıqtı joǵaltıw

Qol háreketlerinde anıqsızlıq (jew, jazıw, kiyiniwde)

Tez-tez jıǵılıw, shógip qalıw jaǵdayları.

Sebepleri: miydiń kishi yarımsharlarınıń ziyanlanıwı, genetikalıq sindromlar. [5].

Juwmaq

Rawajlanıwdaǵı buzılıwlar balanıń túrli psixologiyalıq funkciyalarına tásir kórsetedi hám olardıń keleshektegi ómirine ayırıqsha tásir jasaydı. Bul buzılıwlardı erte anıqlaw, individual qatnas tiykarında korrekciyalaw jumısların alıp barıw hám psixologiyalıq-pedagogikalıq járdem sistemasın bekkemlew áhmiyetli wazıypa bolıp tabıladı. Sonday-aq, qánigeler menen bir qatarda ata-analardıń da bilimli bolıwı balanıń salamat rawajlanıwında sheshiwshi áhmiyetke iye.

Paydalanilgan adebiyatlar:

1. Yo'ldoshev A. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2008.
2. Berdaliyev B., Axmedov R. Yosh davr psixologiyasi. – Toshkent: Fan, 2015.
3. Ortiqova S. Klinik psixologiya asoslari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
4. Mavlonova R. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
5. O'rinboyeva S. Nutq buzilishlari psixologiyasi. – Samarqand: SamDU, 2019.